

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

© 2026 Бирюков А.Б., Полхов С.В.

В работе рассматриваются возможности использования методов регрессионного анализа для оценки эффективности работы объектов генерации тепловой энергии. На основе фактических данных о потреблении природного газа, а также фактических погодных данных были построены модели зависимости потребления топлива от погодных условий для трёх отопительных котельных. На основе разработанных моделей был проведен анализ общей эффективности работы котельных. Также сделаны выводы о применимости моделей для прогнозирования потребления топливных ресурсов.

Ключевые слова: котельная, потребление газа, температура, линейная регрессия, зависимая и независимая переменная, уравнение регрессии.

Введение. Эффективность котельной в определенный момент времени может зависеть от значительного числа факторов. При этом технико-экономические параметры эффективности, такие как КПД установленных котельных агрегатов (проектный или фактический), удельные расходы энергоресурсов на выработку тепловой энергии или себестоимость производства единицы тепловой энергии могут в значительной степени изменяться под действием независимых факторов, а именно, погодных условий.

Определение расчетных нагрузок, потребления тепловой энергии потребителями основано на нормативных данных температур наружного воздуха. В г. Донецк на сегодняшний день существует тенденция как к повышению средних температур отопительного периода, так и к увеличению частоты погодных аномалий (аномально теплые периоды, резкие перепады температур и т.д.). При этом фактические показатели работы котельной (выработка тепловой энергии, потребление природного газа) будет достаточно существенно отличаться от расчетных показателей, ориентированных на нормативные климатические данные. И если для первоначального проектирования объектов генерации тепловой энергии ориентирование на нормативные данные обосновано, то для других целей и задач такого подхода может быть недостаточно. Определение эффективности работы котельной, разработка энергосберегающих мероприятий, определение показателей экономической эффективности уже проведенных энергосберегающих мероприятий может потребовать более тщательного анализа именно фактических данных.

Помимо этого, объекты генерации тепловой энергии, в особенности с устаревшим оборудованием и низким уровнем автоматизации регулирования процессов отпуска тепловой энергии, при различных погодных условиях могут демонстрировать различную эффективность. Как степень загрузки котельной, так и частота и амплитуда её колебаний, могут оказать существенное влияние на КПД котлов и средневзвешенный коэффициент полезного действия котельной. В этом случае, зависимость показателей работы от фактических погодных условий принимает индивидуальный характер для каждой конкретной котельной.

Одним из основных параметров, определяющих эффективность работы котельной, является потребление энергоресурсов. В г. Донецк подавляющее большинство котельных

являются газовыми. При этом узлы учета природного газа на котельных снабжены оборудованием, позволяющим достаточно детально контролировать его фактическое потребление с различной периодичностью (часовое, суточное потребление). Общее потребление природного газа определяет средневзвешенный коэффициент полезного действия котельной, а также ряд других показателей эффективности.

Определить зависимость потребления природного газа котельной от фактических погодных условий и построить линию эффективности позволяет регрессионный анализ.

Регрессионные модели часто используются в теплоэнергетике для построения линий энергоэффективности объектов генерации и потребителей тепловой энергии, а также составления прогнозов изменения различных показателей работы котельных, ТЭЦ и т.д. В работах [1-3] представлены примеры применения регрессионного анализа в системах централизованного теплоснабжения для оценки текущей и прогнозируемой эффективности объектов генерации тепловой энергии, а также комплекса различных потребителей.

В работах [4, 5] представлены методы применения регрессионного анализа для оценки влияния различных технических параметров на общую эффективность работы котельных.

В работе [6] представлено использование современных методов линейного регрессионного анализа для построения базовых линий потребления энергетических ресурсов.

Объекты генерации тепловой энергии. Для анализа использовались данные о суточном потреблении природного газа трёх районных отопительных котельных. Котельные имеют различную установленную мощность, присоединенную нагрузку, протяженность тепловых сетей. Потребители котельных 1 и 2 – преимущественно 3-5 этажные жилые здания. Потребители котельной 3 – преимущественно 5-ти и 9-ти этажные жилые здания. На всех котельных установлены водогрейные котлы разного типа. Степень автоматизации процессов регулирования отпуска тепловой энергии также различны. На котельных 1 и 3 установлены современные горелки с автоматикой управления (микродиффузионные и модуляционные). Регулировка – по установленной температуре теплоносителя. На котельной 2 горелки щелевые подовые, автоматика устаревшая. Погодозависимое регулирование отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

Для рассматриваемых котельных доступны следующие данные о потреблении природного газа: котельная 1 – суточное потребление для отопительных сезонов 2016/2017 гг., 2017/2018 гг., 2018/2019 гг.; котельной 2 – суточное потребление для отопительных сезонов 2018/2019 гг., 2019/2020 гг.; котельная 3 – суточное потребление для отопительных сезонов 2016/2017 гг., 2017/2018 гг., 2018/2019 гг. и 2019/2020 гг.

Погодные данные для анализа. При проведении исследования были использованы следующие погодные данные для рассматриваемых отопительных сезонов: среднесуточная температура наружного воздуха, минимальная и максимальная температура наружного воздуха, суточная суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация, среднесуточная скорость ветра. В дальнейшем для анализа будет использован перепад суточной температуры – разность между максимальной и минимальной температурами воздуха. Не только величина среднесуточной температуры, но и степень её изменения в течении суток может оказать влияние на параметры эффективности котельной, т.к. способность котельной реагировать на изменение температуры зависит от инерционности основного и вспомогательного оборудования, степени автоматизации процессов регулирования.

Построение моделей потребления природного газа в зависимости от фактических погодных условий. Для определения зависимости потребления природного газа котельными от погодных и климатических условий (без учета характеристик оборудования и параметров работы системы теплоснабжения) были использованы методы регрессионного анализа. Цель – получить модель множественной регрессии вида [7-10]:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4,$$

где Y – зависимая переменная, в нашем случае, суточное потребление природного газа, м^3 ; $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ – параметры регрессии; X_1, X_2, X_3, X_4 – независимые переменные (факторы), определяющие поведение зависимой переменной.

В качестве независимых переменных были приняты следующие параметры: X_1 – среднесуточная температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$; X_2 – суточный перепад температур (разность между максимальной и минимальной температурой воздуха в течении суток), $^{\circ}\text{C}$; X_3 – показатель суточной суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, $\text{Вт}/\text{м}^2$; X_4 – среднесуточная скорость ветра, $\text{м}/\text{с}$.

Выбор указанных параметров в качестве независимых переменных обусловлен рядом соображений. Выбор среднесуточной температуры очевиден – это определяющая величина температурного графика работы котельной. Величина суточного перепада температур может оказывать влияние на эффективность работы оборудования котельной и системы теплоснабжения ввиду инерционности, различного уровня автоматизации процессов регулирования работы оборудования, отсутствия погодозависимого регулирования. В комплексе, значительные суточные перепады температуры могут привести к отклонению расхода топлива относительно линии потребления температурного графика. Солнечная радиация – одна из составляющих расчета теплопоступлений в зданиях и сооружениях, в связи с этим, может косвенно оказывать влияние на потребление топлива объектами генерации тепловой энергии. Скорость ветра влияет на интенсивность процессов инфильтрации в зданиях и сооружениях, а также на интенсивность теплообмена для контактирующих с наружным воздухом поверхностей.

Для оценки качества модели были использованы следующие статистические критерии [7-10]: коэффициент детерминации R^2 , скорректированный коэффициент детерминации R_{adj}^2 , критерий Фишера F , стандартная ошибка коэффициентов (*std.err.*), критерий Стьюдента (t), p -value тест (минимальный уровень значимости).

Полученные уравнения регрессии для рассматриваемых котельных имеют вид:

- котельная 1:

$$Y = 4733.4044 - 237.8018 \cdot X_1 - 26.0506 \cdot X_2 - 1.039 \cdot X_3 + 35.9105 \cdot X_4,$$

- котельная 2:

$$Y = 4344.3919 - 176.8798 \cdot X_1 - 9.8752 \cdot X_2 - 3.403 \cdot X_3 + 36.0442 \cdot X_4,$$

- котельная 3:

$$Y = 6501.2365 - 319.2427 \cdot X_1 - 17.7229 \cdot X_2 - 2.9546 \cdot X_3 + 46.4749 \cdot X_4.$$

Статистические критерии оценки качества полученных моделей представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Критерии оценки качества моделей

Критерий	Котельная 1	Котельная 2	Котельная 3
Коэффициент детерминации R^2	0.904	0.851	0.93
Скорректированный коэффициент детерминации R_{adj}^2	0.903	0.849	0.93
Критерий Фишера F	1235	517.2	2382

Таблица 2. Статистическая оценка коэффициентов регрессии

	Котельная 1			Котельная 2			Котельная 3		
	<i>std. err.</i>	<i>t</i>	<i>p-value</i>	<i>std. err.</i>	<i>t</i>	<i>p-value</i>	<i>std. err.</i>	<i>t</i>	<i>p-value</i>
β_0	81.594	58.011	0.000	104.87	41.427	0.000	80.316	80.945	0.000
β_1	3.774	-63.013	0.000	5.171	-34.208	0.000	3.762	-84.863	0.000
β_2	9.235	-2.821	0.005	11.455	-0.862	0.389	9.131	-1.941	0.053
β_3	0.547	-1.9	0.058	0.605	-5.622	0.000	0.513	-5.757	0.000
β_4	8.486	4.232	0.000	10.563	3.412	0.001	8.234	5.644	0.000

На рисунках 1-3 отображены фактические и определенные с помощью разработанных регрессионных моделей данные о потреблении природного газа.

Рис. 1. Фактическое и прогнозируемое потребления газа котельной 1

На рис. 4-6 отображено отклонение фактического потребления природного газа от определенного с помощью моделей в зависимости от температуры наружного воздуха и среднесуточного перепада температур.

Рис. 2. Фактическое и прогнозируемое потребления газа котельной 2

Рис. 3. Фактическое и прогнозируемое потребления газа котельной 3

Рис. 4. Отклонение прогнозируемого потребления от фактического котельной 1

Рис. 5. Отклонение прогнозируемого потребления от фактического котельной 2

Рис. 6. Отклонение прогнозируемого потребления от фактического котельной 3

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- модель на основе множественной линейной регрессии позволяет достаточно эффективно прогнозировать изменение потребления природного газа котельными в зависимости от погодных условий;

- качество и достоверность разработанных моделей повышается с увеличением числа наблюдений n ;

- все выбранные для построения модели независимые факторы имеют существенную значимость. На степень значимости факторов оказывает влияние характеристики потребителей тепловой энергии (размеры и этажность зданий, режимы эксплуатации) и эффективность работы основного и вспомогательного оборудования котельной (КПД, уровень автоматизации, эффективность процессов регулирования, характеристики тепловых сетей);

- отклонение прогнозируемых данных от фактических увеличивается в периоды с высокими среднесуточными температурами и суточными перепадами температур (рис. 4-6), что особенно ярко выражено в начале и конце отопительного периода, а также в периоды аномальных оттепелей и резких изменениях погодных условий. Такие периоды характеризуются нестабильностью работы котельных и систем теплоснабжения в целом.

В целом, методы прогнозирования потребления энергоресурсов на основе анализа фактических показателей работы котельных и фактических погодных условий позволяют получить более четкую картину эффективности работы объектов генерации и систем распределения тепловой энергии. Расчеты на основе существующих методик и нормативных стандартов не позволяют учесть ряд факторов: текущую эффективность различных элементов цепи производство-транспорт-потребление тепловой энергии, фактические погодные условия, которые могут существенно отличаться от нормативных и т.д. Это может существенно повлиять на достоверность определения фактической эффективности работы котельных и определения эффективности мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гужов, С. В. Составление прогнозного топливно–энергетического баланса котельной в условиях недостаточности данных / С. В. Гужов, Е. Г. Гапо, В. А. Шепель // Энергетические системы. – 2019. – № 1. – С. 33–39.
2. Гапо, Е. Г. О прогнозировании трендов изменения удельных смешанных нагрузок электропотребителей микрорайонов и городов в условиях недостаточности данных / Е. Г. Гапо, С. В. Гужов, А. А. Кролин // Энергетические системы: III Междунар. науч.–техн. конф.: сб. трудов. – 2018. – С. 87–94
3. Максимюк, Е. В. Прогнозирования зависимых контролируемых параметров работы источников теплоснабжения / Е. В. Максимюк // Современные проблемы науки и образования. —2014. — № 6 (приложение «Технические науки»). – С. 22.
4. Максимюк, Е. В. Применение регрессионного анализа для выявления степени влияния отдельных узлов оборудования на эффективность работы котельных / Е. В. Максимюк, В. С. Микшина // Вестник кибернетики. – 2014. – №4(16) – С.12–21.
5. Максимюк, Е. В. Математическое моделирование для поддержки принятия решений в области обеспечения энергетической эффективности / Е. В. Максимюк, В. С. Микшина // Качество. Инновации. Образование. – 2014. – № 8. – С. 54–63.
6. Baseline Energy Use Modeling and Characterization in Tertiary Buildings Using an Interpretable Bayesian Linear Regression Methodology / B. Grillone, G. Mor, S. Danov [et al.] // Energies. – 2021. – V. 14. – №17. – P. 556. – DOI 10.3390/en14175556.
7. Вуколов, Э. А. Регрессионный анализ. Методические указания по курсу «Статистика» / Э. А. Вуколов. – М.: МИЭТ, 2000. – 52 с.

8. Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х ч./ Н. Дрейпер, Г. Смит. – М.: Финансы и статистика, 1986 г. – 367 с.
9. Себер, Дж. Линейный регрессионный анализ / Дж. Себер. – М.: Мир, 1980 г. – 456 с.
10. Рао, С. Р. Линейные статистические методы и их применения / С. Р. Рао. – Наука, 1968 г. – 548 с.

REFERENCES LIST

1. Guzhov, S. V. Sostavlenie prognoznogo toplivno–energeticheskogo balansa kotelnoi v usloviakh nedostatochnosti dannykh / S. V. Guzhov, E. G. Gasho, V. A. Shepel // Energeticheskie sistemy. – 2019. – № 1. – S. 33–39.
2. Gasho, E. G. O prognozirovanii trendov izmeneniia udelnykh smeshannykh nagruzok elektropotrebiteli mikroraionov i gorodov v usloviakh nedostatochnosti dannykh / E. G. Gasho, S. V. Guzhov, A. A. Krolin // Energeticheskie sistemy: III Mezhdunar. nauch.–tekhn. konf.: sb. trudov. – 2018. – S. 87–94
3. Maksimiuk, E. V. Prognozirovaniia zavisimykh kontroliruemykh parametrov raboty istochnikov teplosnabzheniia / E. V. Maksimiuk // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia. —2014. — № 6 (prilozhenie «Tekhnicheskie nauki»). – S. 22.
4. Maksimiuk, E. V. Primenenie regressionnogo analiza dlia vyivleniia stepeni vliianiia otdelnykh uzlov oborudovaniia na effektivnost raboty kotelnykh / E. V. Maksimiuk, B. C. Mikshina // Vestnik kibernetiki. – 2014. – №4(16) – S.12–21.
5. Maksimiuk, E. V. Matematicheskoe modelirovanie dlia podderzhki priniatiia reshenii v oblasti obespecheniia energeticheskoi effektivnosti / E. V. Maksimiuk, B. C. Mikshina // Kachestvo. Innovatsii. Obrazovanie. – 2014. – № 8. – S. 54–63.
6. Baseline Energy Use Modeling and Characterization in Tertiary Buildings Using an Interpretable Bayesian Linear Regression Methodology / B. Grillone, G. Mor, S. Danov [et al.] // Energies. – 2021. – V. 14. – №17. – P. 556. – DOI 10.3390/en14175556.
7. Vukolov, E. A. Regressionnyi analiz. Metodicheskie ukazaniia po kursu «Statistika» / E. A. Vukolov. – М.: MIET, 2000. – 52 s.
8. Dreiper, N. Prikladnoi regressionnyi analiz: V 2–kh ch./ N. Dreiper, G. Smit. – М.: Finansy i statistika, 1986 g. – 367 s.
9. Seber, Dzh. Lineinyi regressionnyi analiz / Dzh. Seber. – М.: Mir, 1980 g. – 456 s.
10. Rao, S. R. Lineinye statisticheskie metody i ikh primeneniia / S. R. Rao. – Nauka, 1968 g. – 548 s.

Поступила в редакцию 01.12.2025 г., рекомендована к изданию 09.02.2026 г.

APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS FOR EFFICIENCY ASSESSMENT OF HEAT GENERATION UNITS

Biriukov A.B., Polkhov S.V.

This paper examines the application of regression analysis methods to assess the efficiency of thermal energy generation facilities. Based on actual natural gas consumption data and observed weather conditions, regression models describing the dependence of fuel consumption on meteorological parameters were developed for three heating boiler plants. The constructed consumption models were used to evaluate the overall operational efficiency of the boiler plants. The applicability of the developed models for forecasting fuel consumption is also discussed.

Keywords: boiler plant, gas consumption, temperature, linear regression, depended and independent variable, regression equation.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.donntu@mail.ru

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0002-8146-2017

Полхов Сергей Валерьевич

генеральный директор ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»,
соискатель ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: psv800@bk.ru

Polkhov Sergei Valerevich

General Director of the State Unitary Enterprise DPR Donbassteploenergo,
Applicant of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.